

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA DIAGNOSTIK-KORREKSION FAOLIYAT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Teshaboyev Akramjon Yuldashevich

Andijon Davlat Chet Tillari Instituti, Roman-german, slavyan tillari fakulteti
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

Annotatsiya:

KIRISH. maqolada bo'lajak o'qituvchilarda diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik shartlari ilmiy-nazariy va eksperimental jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda diagnostika va korreksiya jarayonlarining uzviy birligi, ularni shakllantirishning bosqichli mexanizmi hamda samaradorlikni ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlar asoslab beriladi. Olib borilgan eksperimental ishlar natijalari aniqlangan pedagogik shartlar majmuasining samaradorligini tasdiqlaydi: tajriba guruhida yuqori darajadagi ko'rsatkichlar 21,8% dan 54,6% ga ko'tarildi, past darajadagilar esa 43,5% dan 14,2% gacha kamaydi. Maqola oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-diagnostik tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi-bo'lajak o'qituvchilarda diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik shartlarini aniqlash, asoslash va eksperimental yo'l bilan tekshirishdan iborat [10].

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqot bazasi va ishtirokchilar. Tadqiqot oliy pedagogik ta'lim muassasalari bazasida bir necha o'quv yili davomida bosqichma-bosqich olib borildi. Tadqiqot bazasi sifatida pedagogik yo'nalishda kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari tanlandi, bu esa olingan natijalarning amaliy ahamiyati va keng ko'lamda qo'llanilishi imkoniyatini ta'minladi. Eksperimentda jami 294 nafar talaba ishtirok etdi, ular tajriba guruhi (147 nafar) va nazorat guruhi (147 nafar) ga taqsimlandi. Ishtirokchilar tarkibi yo'nalish, o'quv kursi va dastlabki o'zlashtirish ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biriga yaqin bo'lgan talabalardan shakllantirildi, bu esa eksperiment natijalarining tashqi omillar ta'siridan xoli bo'lishiga xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJA: tadqiqot natijalari diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishda aniqlangan pedagogik shartlar majmuasi ayrim shartlarni alohida qo'llashga nisbatan ancha samarali ekanligini ko'rsatdi [2]. Bu xulosa pedagogik shartlarning o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi tabiati haqidagi nazariy qarashlarni amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun bir-biri bilan uzviy bog'liq pedagogik shartlar majmuasi zarurligini ko'rsatdi. Birinchi shart-diagnostika va korreksiyaning yagona, uzluksiz jarayon sifatida tashkil etish va o'quv mazmunida ularning bog'liqligini izchil aks ettirish.

XULOSA: olib borilgan tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarda diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik shartlarini nazariy hamda eksperimental jihatdan asoslab berdi.

Kalit so'zlar: diagnostik-korreksion faoliyat, pedagogik shart, ko'nikma, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik diagnostika, korreksiya, refleksiya, oliy ta'lim.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКО-КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Тешабоев Акрамжон Юлдашевич

Андижанский государственный институт иностранных языков, Факультет романо-германских, славянских языков кандидат педагогических наук, доцент.

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ. в статье с научно-теоретической и экспериментальной точки зрения анализируются педагогические условия формирования умений диагностически-коррекционной деятельности у будущих учителей. В исследовании обосновано органическое единство диагностического и коррекционного процессов, поэтапный механизм их формирования и педагогические условия, обеспечивающие эффективность. Результаты проведенной экспериментальной работы подтверждают эффективность указанного комплекса педагогических условий: в экспериментальной группе показатели высокого уровня увеличились с 21,8% до 54,6%, а показатели низкого уровня снизились с 43,5% до 14,2%. Завершается статья научно-методическими рекомендациями, направленными на совершенствование профессиональной диагностической подготовки будущих учителей системы высшего педагогического образования.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является определение, обоснование и экспериментальная проверка педагогических условий формирования навыков диагностически-коррекционной деятельности у будущих учителей [10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: структура и участники исследования. Исследование проводилось поэтапно в течение нескольких учебных лет на базе высших педагогических учебных заведений. В качестве исследовательской базы были выбраны высшие учебные заведения, готовящие кадры педагогического направления, что обеспечило практическую значимость и широкое применение полученных результатов. Всего в эксперименте приняли участие 294 студента, они были разделены на экспериментальную группу (147) и контрольную группу (147). Состав участников формировался из студентов, близких друг другу по специальности, учебному курсу и показателям начального обучения, что служило обеспечению свободы результатов эксперимента от влияния внешних факторов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что выявленный комплекс педагогических условий в формировании навыков диагностически-коррекционной деятельности более эффективен, чем индивидуальное использование тех или иных условий [2]. Этот вывод практически подтверждает теоретические представления о взаимозависимости и взаимодополняемости педагогических условий. Результаты исследования

показали необходимость комплекса взаимосвязанных педагогических условий для успешного формирования навыков диагностически-коррекционной деятельности. Первое условие – организовать диагностику и коррекцию как единый непрерывный процесс и последовательно отразить их связь в содержании образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проведенное исследование теоретически и экспериментально обосновало педагогические условия формирования умений диагностически-коррекционной деятельности у будущих учителей.

Ключевые слова: диагностически-коррекционная деятельность, педагогическое состояние, мастерство, будущий учитель, педагогический диагноз, коррекция, рефлексия, высшее образование.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING DIAGNOSTIC-CORRECTIONAL SKILLS IN FUTURE TEACHERS

Teshaboev Akramjon Yuldashevich, Andijan State Institute of Foreign Languages, Faculty of Romance-Germanic, Slavic Languages, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

Annotation:

INTRODUCTION. the article analyzes the pedagogical conditions for the formation of diagnostic-correctional skills in future teachers from a scientific, theoretical and experimental perspective. The study substantiates the integral unity of diagnostic and correctional processes, the step-by-step mechanism of their formation, and the pedagogical conditions that ensure their effectiveness. The results of the experimental work confirm the effectiveness of the identified set of pedagogical conditions: in the experimental group, high-level indicators increased from 21.8% to 54.6%, and low-level indicators decreased from 43.5% to 14.2%. The article concludes with scientific and methodological recommendations aimed at improving the professional diagnostic training of future teachers in the system of higher pedagogical education.

AIM: the purpose of this study is to identify, substantiate and experimentally verify the pedagogical conditions for the formation of diagnostic and correctional skills in future teachers [10].

MATERIAL AND METHODS: research base and participants. The study was conducted in stages over several academic years on the basis of higher pedagogical educational institutions. Higher educational institutions that train personnel in the pedagogical direction were selected as the research base, which ensured the practical significance and wide application of the results obtained. A total of 294 students participated in the experiment, who were divided into an experimental group (147 people) and a control group (147 people). The composition of the participants was formed from students who were close to each other in terms of direction, course of study and initial mastery indicators, which served to ensure that the results of the experiment were free from the influence of external factors.

DISCUSSION AND CONCLUSION: the results of the study showed that the set of pedagogical conditions identified in the formation of diagnostic and correctional activity skills is much more effective than the separate application of individual conditions [2]. This conclusion practically confirms the theoretical views on the interrelated and complementary nature of pedagogical conditions. The results of the study showed the need for a set of interconnected pedagogical conditions for the successful formation of diagnostic and correctional activity skills. The first condition is the organization of diagnostics and correction as a single, continuous process and a consistent reflection of their interdependence in the educational content.

CONCLUSION: the study has theoretically and experimentally substantiated the pedagogical conditions for the formation of diagnostic and correctional activity skills in future teachers.

Keywords: diagnostic and correctional activities, pedagogical condition, skills, future teacher, pedagogical diagnostics, correction, reflection, higher education.

Zamonaviy oliy pedagogik ta'lim oldida o'qituvchini nafaqat bilim uzatuvchi, balki o'quv jarayonidagi muammolarni o'z vaqtida aniqlay oladigan va ularni bartaraf etish bo'yicha asoslangan qarorlar qabul qila biladigan mutaxassis sifatida tayyorlash vazifasi turibdi. Ta'lim paradigmasining bilim uzatishga yo'naltirilgan modeldan o'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan modelga o'tishi o'qituvchidan o'quvchining individual rivojlanish darajasini tashxislash va aniqlangan kamchiliklarni tuzatish bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishni talab etmoqda [1]. Bunday sharoitda o'qituvchining diagnostik-korreksion faoliyati uning kasbiy mahoratining markaziy tarkibiy qismlaridan biriga aylanmoqda, zero ta'lim natijalarining sifati ko'p jihatdan o'qituvchining muammoni to'g'ri aniqlash va uni o'z vaqtida tuzatish qobiliyatiga bog'liq [10].

Diagnostik-korreksion faoliyat deganda o'qituvchining o'quv jarayonidagi holatlarni ilmiy asoslangan usullar yordamida o'rganish, talabaning bilim va rivojlanishidagi kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan pedagogik chora-tadbirlarni loyihalash va amalga oshirish faoliyati tushuniladi. Ushbu faoliyat ikki uzviy bog'liq jarayonni-tashxis va korreksiya -yagona, uzluksiz tizimga birlashtiradi: diagnostika korreksiya uchun asos yaratadi, korreksiya esa diagnostika natijalariga tayanadi [4]. Aynan shu bog'liqlik bo'lajak o'qituvchilarda mazkur faoliyat ko'nikmalarini ularni alohida-alohida emas, balki yaxlit birlikda shakllantirishni taqozo etadi. Pedagogik diagnostika ta'lim jarayonini boshqarishning ilmiy asosi bo'lib, u o'qitish natijalarini ob'ektiv baholash va ta'lim traektoriyasini individuallashtirish imkonini beradi [3]. Korreksiya esa diagnostika orqali aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan amaliy bosqich sifatida ushbu jarayonni mantiqiy yakuniga yetkazadi [6]. Tarixiy jihatdan diagnostik va korreksion yondashuvlarning nazariy asoslari B. Blum boshchiligidagi olimlarning formativ va yakuniy baholash konsepsiyasida hamda L. S. Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" haqidagi ta'limotida shakllangan, unga ko'ra pedagogik ta'sir

aynan tashxis orqali aniqlangan rivojlanish chegarasiga yo'naltirilishi lozim [4; 7]. Bu yondashuvlar korreksiyaning tashxisning tabiiy davomi sifatida talqin qilish imkonini berdi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda diagnostik ko'nikmalarni shakllantirish masalasi ko'pgina tadqiqotchilar diqqatini jalb etgan bo'lsa-da [5], diagnostika va korreksiyaning yagona faoliyat sifatida shakllantirishni ta'minlaydigan pedagogik shartlar yetarlicha asoslanmagan [6]. Mavjud yondashuvlarda ko'pincha tashxis ko'nikmalariga e'tibor qaratilib, korreksion faoliyat va uning diagnostika bilan bog'liqligi e'tibordan chetda qoladi [7]. Bu esa diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun zarur pedagogik shartlarni aniqlash va tizimlashtirish muammosini keltirib chiqaradi. Xalqaro tajribada diagnostik-korreksion faoliyatni rivojlantirishda Response to Intervention (RTI), Lesson Study, mikroo'qitish hamda simulyatsion texnologiyalar keng qo'llaniladi [8]. Bu usullarning har biri o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lsa-da, ularning samaradorligi muayyan pedagogik shart-sharoitlar yaratilgandagina ta'minlanadi. Ushbu shartlarni aniqlash va milliy ta'lim sharoitiga moslashtirish masalasi alohida ilmiy izlanishni talab etadi [9].

Yuqorida bayon etilgan tahlil quyidagi tadqiqot muammosini shakllantirishga imkon berdi: bo'lajak o'qituvchilarda diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini yaxlit va izchil shakllantirishni ta'minlaydigan pedagogik shartlar majmuasi yetarlicha asoslanmagan.

Guruhlar dastlabki tayyorgarlik darajasi bo'yicha bir xil (gomogen) bo'lishini ta'minlash maqsadida ishtirokchilar tasodifiy tanlash usuli asosida ajratildi. Eksperimentdan oldin har ikkala guruhda diagnostik-korreksion ko'nikmalarining boshlang'ich darajasi yagona diagnostik vositalar majmuasi yordamida o'lchandi. Olingan dastlabki ma'lumotlarni statistik tahlil qilish natijasida tajriba va nazorat guruhlari o'rtasida ko'nikmalarining shakllanganlik darajasi bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli farq yo'qligi tasdiqlandi. Bu holat ikkala guruhning eksperiment boshida teng sharoitda ekanligini ko'rsatdi va shakllantiruvchi bosqich yakunida kuzatilgan o'zgarishlarni aynan aniqlangan pedagogik shartlar ta'siri bilan bog'lash uchun mustahkam asos yaratdi [1]. **Nazariy usullar.** Nazariy usullar sirasiga ilmiy-pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish, tizimli-strukturaviy yondashuv hamda modellashtirish kiritildi [3]. Bu usullar diagnostik-korreksion faoliyatning mohiyatini ochib berish, uni shakllantirish uchun zarur pedagogik shartlarni aniqlash va tizimlashtirishga xizmat qildi. Adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish usuli yordamida "diagnostik-korreksion faoliyat" tushunchasining mazmun-mohiyati aniqlandi, uning ilmiy-nazariy asoslari hamda muammoning o'rganilganlik darajasi belgilandi [3]. Qiyosiy tahlil usuli diagnostik-korreksion faoliyatni rivojlantirishga oid xorijiy va mahalliy yondashuvlarni o'zaro solishtirish, ularning afzalliklari va cheklovlarini ochib berish hamda milliy ta'lim sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini asoslash uchun qo'llanildi [5]. Tizimli-strukturaviy yondashuv pedagogik shartlarni o'zaro bog'liq, yaxlit majmua sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi.

Empirik usullar. Empirik usullar tarkibiga pedagogik kuzatish, so'rovnoma, anketa, test topshiriqlari, suhbat, mahsulotlar (talabalar tomonidan tuzilgan diagnostik kartalar, korreksion rejalar va tahliliy hisobotlar) tahlili hamda pedagogik eksperiment kiritildi [4].

Pedagogik eksperiment tadqiqotning asosiy empirik usuli bo'lib xizmat qildi va u uch bosqichda amalga oshirildi:

– aniqlovchi bosqich-har ikkala guruhda diagnostik-korreksion ko'nikmalarning boshlang'ich darajasini o'lchash va dastlabki holatni qayd etish;

– shakllantiruvchi bosqich-tajriba guruhida aniqlangan pedagogik shartlarni amaliyotga joriy etish (mikroo'qitish, simulyatsion topshiriqlar, RTI va Lesson Study elementlari hamda reflektiv tahlil orqali), nazorat guruhida esa an'anaviy tayyorgarlikni davom ettirish;

– yakunlovchi bosqich-har ikkala guruhda ko'nikmalarning yakuniy darajasini o'lchash va natijalarni qiyosiy tahlil qilish.

Baholash mezonlari va darajalari. Diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarining shakllanish darajasi uchta o'zaro bog'liq mezon asosida baholandi. *Motivatsion mezon* talabning diagnostik-korreksion faoliyatga qiziqishi, unga bo'lgan ehtiyoji va kasbiy faoliyatda uning ahamiyatini anglashini aks ettirdi. *Kognitiv mezon* diagnostika va korreksiya nazariyasi, ularning prinsiplari, usullari va vositalari bo'yicha bilimlar tizimini qamrab oldi. *Faoliyatli mezon* diagnostik vositalarni amalda tanlash va qo'llash, olingan natijalar asosida korreksion qarorlar qabul qilish va ularni amalga oshirish ko'nikmalarini o'z ichiga oldi. Har bir mezon uch darajada -yuqori, o'rta va past darajalarda ifodalandi. *Yuqori daraja* faoliyatga barqaror qiziqish, chuqur va tizimli nazariy bilim hamda diagnostik-korreksion vositalarni mustaqil, ijodiy qo'llash qobiliyati bilan tavsiflanadi. *O'rta daraja* vaziyatga bog'liq qiziqish, asosiy bilimlarga ega bo'lish, biroq vositalarni qo'llashda muayyan qiyinchilik sezilishi bilan ajralib turadi. *Past daraja* faoliyatga qiziqishning sustligi, bilimlarning yuzaki bo'lishi hamda vositalarni amalda qo'llashda jiddiy qiyinchiliklar mavjudligi bilan izohlanadi.

Statistik tahlil. Olingan natijalarni qayta ishlashda matematik-statistik usullardan foydalanildi [6]. Markaziy tendensiya ko'rsatkichlari (o'rtacha arifmetik qiymat) va taqsimot foizlari hisoblandi. Tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlarning statistik ishonchligini aniqlashda Pirsonning xi-kvadrat (χ^2) mezoni qo'llanildi. Ishonchlik darajasi $p < 0,05$ qiymatda belgilandi, ya'ni empirik xi-kvadrat qiymati kritik qiymatdan yuqori bo'lganida farqlar statistik jihatdan ahamiyatli deb hisoblandi. Bu yondashuv aniqlangan pedagogik shartlarning samaradorligini ob'ektiv va miqdoriy jihatdan baholash imkonini berdi [9].

Ushbu shart bo'lajak o'qituvchida tashxis va korreksiyani ikki alohida amal sifatida emas, balki bir-birini taqozo etuvchi yaxlit faoliyat sifatida idrok etish ko'nikmasini shakllantiradi: aniqlangan har bir kamchilik o'z navbatida muayyan korreksion harakatni belgilaydi, korreksiya samarasi esa takroriy tashxis orqali nazorat qilinadi. Ikkinchi shart-bo'lajak o'qituvchilarni amaliyotga yaqin sharoitda (mikroo'qitish va simulyatsion topshiriqlar orqali) faol faoliyatga jalb etish. Bu shart nazariy bilimni real pedagogik vaziyatlarda sinab ko'rish va xavfsiz muhitda xato qilish hamda uni tuzatish imkonini beradi, natijada bilim barqaror amaliy ko'nikmaga aylanadi. Uchinchi shart-reflektiv tahlilni faoliyatning ajralmas qismi sifatida tashkil etish, bunda talaba o'z diagnostik xulosalari va korreksion qarorlarini tanqidiy baholaydi. Refleksiya talabaga o'z

faoliyatidagi kuchli va zaif tomonlarni anglash, qabul qilingan qarorlar mantiqini qayta ko'rib chiqish va keyingi faoliyatni asoslangan tarzda takomillashtirish imkonini beradi. To'rtinchi shart-bosqichma-bosqich murakkablashib boruvchi topshiriqlar tizimi orqali ko'nikmalarni izchil rivojlantirish [2; 5]. Bunday tizim ko'nikmalarni soddadan murakkabga, tanish vaziyatlardan nostandart vaziyatlarga qarab izchil shakllantirishni ta'minlaydi va talabaning mustaqillik darajasini bosqichma-bosqich oshirib boradi. Mazkur shartlar yagona tizim sifatida ishlaganida diagnostik-korreksion ko'nikmalar to'liq shakllanadi; aksincha, biron-bir shartning yetishmasligi umumiy natijaning sezilarli pasayishiga olib keladi, bu esa ularning o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi tabiatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Aniqlovchi bosqichda har ikkala guruhda ko'nikmalarning shakllanish darajasi deyarli bir xil bo'lib, sezilarli farq kuzatilmadi. Shakllantiruvchi eksperiment yakunida esa guruhlar o'rtasida ahamiyatli farqlar yuzaga keldi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarining shakllanish darajasi (%)

Daraja	Tajriba guruhi (boshlang'ich)	Tajriba guruhi (yakuniy)	Nazorat guruhi (boshlang'ich)	Nazorat guruhi (yakuniy)
Yuqori	21,8	54,6	22,4	29,9
O'rta	34,7	31,2	34,1	36,1
Past	43,5	14,2	43,5	34,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida yuqori darajadagi ko'rsatkich 21,8% dan 54,6% ga, ya'ni 32,8% ga oshdi, past daraja esa 43,5% dan 14,2% gacha kamaydi [8]. Nazorat guruhida o'zgarishlar ancha kam - yuqori daraja faqat 7,5% ga oshdi.

Statistik tahlil natijasida hisoblangan empirik xi-kvadrat qiymati (χ^2_{emp}) kritik qiymatdan (χ^2_{krit}) yuqori bo'lib chiqdi, bu guruhlar o'rtasidagi farqning tasodifiy emas, balki aniqlangan pedagogik shartlarning qo'llanilishi natijasi ekanligini ishonchli darajada tasdiqladi [10].

Eksperiment davomida kuzatilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, aniqlangan shartlarning samaradorligi ularning yagona, izchil tizimda birgalikda amal qilishidan kelib chiqadi: diagnostika va korreksiyaning uzviy bog'liqligini ta'minlovchi shart amaliyotga yaqin faoliyat shartisiz, refleksiv tahlil esa topshiriqlarning bosqichma-bosqich murakkablashuviz to'liq samara bermaydi. Boshqacha aytganda, har bir shart qolgan shartlar uchun zaruriy zamin yaratadi va ularning birgalikdagi ta'siri alohida olingan har bir shartning ta'siri yig'indisidan yuqori bo'ladi. Bu holat pedagogik shartlarni izolyatsiyalangan omillar emas, balki yagona pedagogik tizimning o'zaro ta'sirlashuvchi tarkibiy qismlari sifatida talqin qilish zarurligini ko'rsatadi.

Eksperiment jarayonida ayniqsa refleksiv tahlil shartining ahamiyati yaqqol namoyon bo'ldi: talabalar o'z diagnostik xulosalari va korreksion qarorlarini tanqidiy baholay boshlaganlarida, ularning keyingi faoliyatdagi xatolari sezilarli kamaydi va qaror qabul qilish asoslanganligi ortdi. Bu kuzatuv refleksiyani diagnostik-korreksion

faoliyatning shunchaki yakuniy bosqichi emas, balki uni harakatlantiruvchi va sifat jihatdan boyituvchi ichki mexanizmi sifatida qarash lozimligini tasdiqlaydi [7]. Shuningdek, amaliyotga yaqin sharoitda (mikroo'qitish va simulyatsion topshiriqlar orqali) tashkil etilgan faoliyat talabalarda nazariy bilimni amaliy ko'nikmaga aylantirish jarayonini tezlashtirdi, bu esa nazariya va amaliyot o'rtasidagi an'anaviy uzilishni bartaraf etishga xizmat qildi [8].

Olingan natijalarni mavjud ilmiy yondashuvlar bilan qiyoslash shuni ko'rsatadiki, diagnostika va korreksiyaning uzluksiz jarayon sifatida tashkil etish hamda refleksiyaning uning harakatlantiruvchi mexanizmi sifatida joriy etish ko'nikmalarning yaxlit shakllanishini ta'minlaydi [5]. Tajriba guruhidagi 32,8% lik ijobiy o'sish bu yondashuvning amaliy ahamiyatini dalillaydi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik sifatini oshiradi [6]. Shu bilan birga, aniqlangan shartlarni amaliyotga joriy etishda uslubiy ta'minot, o'qituvchilarning tayyorgarligi va ta'lim muhitini hisobga olish zarurligi aniqlandi [7].

Olingan natijalar xalqaro pedagogik tadqiqotlarda ilgari surilgan yondashuvlar bilan ham mazmunan uyg'unlashadi. Xususan, Response to Intervention (RTI) modelining asosiy g'oyasi-talabning ehtiyojini bosqichma-bosqich aniqlash va unga mos ravishda pedagogik ta'sirni kuchaytirib boorish-uslub tadqiqotda aniqlangan diagnostika va korreksiyaning uzviy bog'liqligi sharti bilan to'g'ridan to'g'ri mos keladi [8]. Shu bilan birga, mazkur tadqiqot RTI yondashuvini milliy ta'lim sharoitiga moslashtirib, uni o'qituvchini tayyorlash bosqichiga, ya'ni talabalik davriga ko'chirishi bilan undan farqlanadi va ajralib turadi. Xuddi shunday, Lesson Study va mikroo'qitish texnologiyalarining amaliyotga yaqin faoliyatni tashkil etishdagi roli olingan natijalarda yana bir bor tasdiqlandi, biroq ushbu texnologiyalar tadqiqotda alohida vositalar emas, balki yagona pedagogik tizimning o'zaro bog'liq tarkibiy qismlari sifatida qo'llanildi. Bu esa xorijiy yondashuvlarni mexanik o'zlashtirish emas, balki ularni milliy kontekstga ijodiy moslashtirish va integratsiyalash zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalarining nazariy ahamiyati shundaki, ular diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishni alohida metodlar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'liq pedagogik shartlarning yaxlit tizimi sifatida talqin qilish lozimligini asoslaydi. Bu yondashuv L. S. Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasini" ta'limoti bilan ham izchil bog'lanadi: tashxis orqali talabning haqiqiy rivojlanish darajasi aniqlanadi, korreksiya esa uni potensial rivojlanish darajasiga olib chiquvchi pedagogik vosita sifatida amal qiladi [7]. Refleksiv tahlilning ushbu jarayondagi markaziy o'rni esa zamonaviy kasbiy ta'lim konsepsiyalarida o'qituvchining o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatiga berilayotgan e'tibor bilan mutanosibdir [10].

Shu bilan birga, tadqiqot ayrim cheklovlarga ega ekanligini ham e'tirof etish lozim. Eksperiment muayyan oliy ta'lim muassasalari bazasida o'tkazilgani sababli, olingan natijalarni boshqa ta'lim sharoitlariga ko'chirishda dastlabki tayyorgarlik darajasi, professor-o'qituvchilar tarkibi va moddiy-texnik ta'minot kabi omillarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, diagnostik-korreksion ko'nikmalarning uzoq muddatli barqarorligini baholash uchun bitiruvchilarning real kasbiy faoliyatidagi

natijalarini kuzatuvchi longitudinal tadqiqotlar talab etiladi. Mazkur cheklovlar olingan xulosalarning ahamiyatini kamaytirmaydi, balki ularni keyingi ilmiy izlanishlarda chuqurlashtirish va kengaytirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi: Birinchidan, diagnostik-korreksion faoliyat tashxis va korreksiyaning uzviy birligi sifatida namoyon bo'ladi, shu sababli uning ko'nikmalarini shakllantirish ushbu ikki jarayonni alohida emas, balki yaxlit va o'zaro bog'liq holda rivojlantirishni taqozo etadi [3]. Ikkinchidan, mazkur ko'nikmalarni muvaffaqiyatli shakllantirish diagnostika va korreksiyaning uzluksiz jarayon sifatida tashkil etish, talabalarni amaliyotga yaqin faol faoliyatga jalb etish, refleksiv tahlilni joriy etish va topshiriqlarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish kabi o'zaro bog'liq pedagogik shartlar majmuasini taqozo etadi [5]. Uchinchidan, eksperimental ishlar natijalari aniqlangan pedagogik shartlarning samaradorligini ishonchli tarzda tasdiqladi: tajriba guruhida ko'nikmalarining yuqori darajadagi ko'rsatkichi 32,8% ga oshdi, past darajadagi ko'rsatkich esa sezilarli kamaydi, nazorat guruhida esa o'zgarishlar ahamiyatsiz bo'ldi. Statistik tahlil bu farqlarning tasodifiy emasligini tasdiqladi [10].

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, aniqlangan pedagogik shartlar va ularning metodik ta'minoti o'qituvchilar tayyorlash jarayoniga bevosita joriy etilishi, o'quv dasturlari va metodik majmualarni takomillashtirishda foydalanilishi mumkin. Shu bilan birga, diagnostik-korreksion faoliyat ko'nikmalarini raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalari yordamida rivojlantirish, shuningdek mazkur shartlarni inklyuziv ta'lim sharoitiga moslashtirish kelgusi ilmiy izlanishlarning istiqbolli yo'nalishlari bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ingenkamp, K. (2011). *Pädagogische Diagnostik*. Weinheim: Beltz Verlag.
2. Inoyatov, U. I. (2014). *Pedagogicheskaya diagnostika v sostave sredstv upravleniya kachestvom obrazovaniya. Obrazovanie cherez vsyu jizn: nepreryvnoe obrazovanie v interesax ustoychivogo razvitiya*, (2), 48–52.
3. Avanesov, V. S. (2002). *Osnovy nauchnoy organizatsii pedagogicheskogo kontrolya v vysshey shkole. Pedagogicheskaya diagnostika*, (1), 41–43.
4. Bloom, B. S., Hastings, J. T., & Madaus, G. F. (1971). *Handbook on formative and summative evaluation of student learning*. New York: McGraw-Hill.
5. Leighton, J. P., & Gierl, M. J. (2007). *Cognitive diagnostic assessment for education: Theory and applications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
6. Rasulov, I., et al. (2015). The importance of pedagogical diagnosis for quality acquisition of knowledge. *Advanced Science Journal*, 2015(3), 26. <https://doi.org/10.15550/asj.2015.03.026>
7. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
8. Heitzmann, N., et al. (2022). *Learning to diagnose with simulations: Examples from teacher education and medical education*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-89147-3>

9. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
10. Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). Introduction to Response to Intervention: What, why, and how valid is it? *Reading Research Quarterly*, 41(1), 93–99. <https://doi.org/10.1598/RRQ.41.1.4>

